

Percepción y consumo de marihuana: efectos del proceso de legalización en estudiantes universitarios

Perception and consumption of marijuana: effects of the legalization process on university students

Betzaida Salas¹ García0000-0002-6682-1480, Xóchitl De San Jorge Cárdenas², 0000-0002-5554-1336, Paulina Beverido Sustaeta³ 0000-0002-1053-8504, Cristina Ortiz León⁴ 0000-0003-4953-5076, Leticia Cortaza Ramírez⁵ 0000-0002-0592-7695

¹Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Veracruzana. Investigadora adscrita al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana

²Doctora en Antropología por la Universidad de Granada. Investigadora adscrita al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana

³Autora de correspondencia. xdesanjorge@hotmail.com y xdesanjorge@uv.mx

⁴Maestra en Prevención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Investigadora adscrita al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana

⁵Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Veracruzana. Investigadora adscrita al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana

⁶Doctora en Enfermería Psiquiátrica, en la línea de Uso y Abuso de Alcohol y Drogas por la Universidad de Sao Paulo. Coordinadora de Posgrados de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos-Minatitlán.

Received/Recibido: 09/28/2020 Accepted/Aceptado: 10/15/2020 Published/Publicado: 12/09/2020 DOI: DOI: 10.5281/zenodo.4543960

Resumen

Objetivo: Comprender la manera en que el proceso de legalización de la marihuana ha afectado a los estudiantes universitarios en la percepción de su uso con fines médicos y lúdicos.

Método: Estudio transversal y correlacional, participaron 17.986 estudiantes que no habían consumido marihuana en el último año. Se utilizó el cuestionario *Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios* (CODEU-2). Variables de estudio: sexo, intención de consumo, percepción del consumo de terceros, políticas públicas para la regulación y opinión sobre el incremento del consumo en caso de legalizarse. Para el análisis bivariado se utilizó Chi Cuadrada ($p < .05$) y el modelo de regresión logística multinomial, para estimar variaciones en la intención de consumo bajo el supuesto de su legalización.

Resultados: Ante una posible legalización en México, los participantes mostraron: baja intención de consumo, más en hombres que en mujeres; aprobaron más el uso médico que el uso lúdico; la mayoría preferiría el control del Estado; y mayor percepción del incremento en el consumo, en mujeres que en hombres.

Conclusiones: Aunque los participantes no consumían marihuana, los resultados muestran que sería importante contar con políticas institucionales y programas preventivos que eviten que los jóvenes cedan a la oferta de estos productos, mientras que los sistemas de salud deberán prepararse para brindar atención a la problemática derivada.

Palabra Claves: Cannabis; Percepción; Estudiantes; Legislación & jurisprudencia, Políticas Públicas

Abstract

Objective: Understand the way in which the legalization process of marijuana has affected university students in relation to its medical and recreational use.

Method: Cross-sectional and correlational study of 17,986 participating students which have not consumed marijuana in the last year. The questionnaire *The Consumption of Drugs in University Students* (CODEU-2) was utilized. Study variables: sex, intention of consumption, perception of the consumption of third parties, public politics for the regulation and opinion regarding incremental consumption in case of legalization. The bivariate analysis utilized the Chi-Square ($p < .05$) and multinomial logistic method to estimate variations for the intention to consume under the assumption of its legalization.

Results: Faced with the possible legalization in Mexico, the participants demonstrated: low intention of consumption, more in men than women; larger approval for medical than recreational use; the majority preferred the State's control; and a larger perception of the increase in consumption, in women than in men.

Conclusions: Even though the participants did not consume marijuana, the results demonstrate it would be important to rely on institutional politics and preventative programs to prevent the acceptance of the offer of such products in young people, while health systems should be prepared to provide care to the derived problems.

Keywords: Cannabis, Perception; Students, Legislation and Jurisprudence, Public Politics

Desde la perspectiva normativa, los grupos sociales han establecido una relación con las drogas que va de la prohibición a la tolerancia sin que pueda observarse un comportamiento constante respecto de prácticamente ninguna droga. Desde un enfoque, las políticas prohibicionistas responden a una visión sanitarista que pone énfasis en el daño que provocan las drogas en los seres humanos y, desde otro, responden realmente a intereses económicos y políticos de los países poderosos.

La manera en que los seres humanos y las sociedades se relacionan con las drogas ha cambiado en los últimos 150 años; en la actualidad se observa un crecimiento acelerado del uso y abuso de las drogas en grandes sectores de la población mundial que ven afectadas su salud, su relación con la familia y la comunidad además de su inserción en la sociedad, generando una problemática que requiere de una respuesta de política pública.

Las políticas prevalecientes en el ámbito mundial, se sostienen sobre un paradigma prohibicionista que no ha dado los resultados deseados, como lo muestra el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito⁽¹⁾ que reportó que en 2018, alrededor de 269 millones de personas habían consumido drogas ilícitas en el último año, principalmente marihuana*, opioides, anfetaminas, otros estimulantes sin prescripción, éxtasis, opiáceos y cocaína, entre otras.

Las últimas encuestas sobre drogas en el mundo coinciden en que el consumo de marihuana va en aumento y que durante el último decenio su consumo se ha incrementado hasta en 16,0%¹, afectando más a los hombres que a las mujeres; en el caso de México, la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco³ reportó que la incidencia acumulada del consumo de marihuana fue 2.6 puntos porcentuales más que la reportada por la Encuesta Nacional de Adicciones⁴.

Aunque en algunos países se han dictado normas que aprueban el consumo de marihuana, en la mayor parte del mundo sigue siendo la droga ilegal de mayor consumo, lo que la coloca como eje central de la llamada “guerra contra las drogas” y explica la discusión, abierta en muchas partes del mundo, sobre la necesidad de emprender nuevas políticas que aborden el consumo de drogas desde la perspectiva de la salud y terminen con las políticas prohibicionistas que parecen haber fracasado.

De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)², el uso de la marihuana con fines lúdicos contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas y constituye un riesgo para la salud, especialmente de los jóvenes. A pesar de ello, países como Portugal, Países Bajos, Canadá, Uruguay y algunos estados de la Unión Americana han caminado se han inclinado hacia la legalización y aunque, en algunos, el cambio es muy reciente para tener una idea clara de los resultados, lo cierto

es que éstos son desiguales, ya que mientras que Portugal reporta un menor consumo de todas las drogas, en Colorado (USA), se observa un incremento considerable del consumo de marihuana en la población mayor de 18 años, en las visitas a los servicios de urgencias, en los ingresos hospitalarios y en las muertes por accidente de tráfico relacionados con el cannabis².

En el caso de Uruguay, el Ministro de Salud declaró que después de la legalización con fines recreativos se observó una disminución de la percepción de riesgo y el incremento del número de usuarios⁵. En contraparte, la experiencia de Países Bajos resulta particularmente interesante porque la liberalización del consumo de marihuana en diversas ciudades holandesas reporta niveles de consumo por debajo de la media europea⁶.

En México, el estatus legal de la marihuana también ha pasado por distintos momentos que fluctúan entre la tolerancia, la liberalización total y la prohibición. En 2013 se inició el debate nacional sobre uso de la marihuana a través de foros realizados en diferentes estados del país, en el que han participado numerosos actores sociales (legisladores, académicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, periodistas, antropólogos, y distintos funcionarios del sector salud, educativo y seguridad pública) y se iniciaron juicios para demandar la autorización del uso lúdico, lo que llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dictar jurisprudencia autorizando el uso lúdico de la marihuana sin que a la fecha se haya aprobado alguna ley que establezca los términos y condiciones de este consumo.

Algunos trabajos establecen que en los jóvenes, especialmente universitarios, se observa una expansión en el consumo de marihuana, atribuible a la tolerancia social asociada a la percepción errónea que se tiene sobre esta sustancia, considerada como poco peligrosa, y por tanto, de bajo riesgo^{7,8,9}. Otros estudios realizados en el país, coinciden en que el cambio en la percepción de riesgo es una consecuencia del proceso de legalización, ya que muestran una correlación entre actitudes favorables o tolerantes hacia el consumo y un mayor consumo¹⁰⁻¹⁷.

En el proceso de legalización en México, se realizaron mediciones para conocer la aceptación o rechazo al consumo de marihuana, observándose modificaciones importantes en la percepción de riesgo a medida que avanzaba el proceso de debate, por ejemplo en 2013, *PARAMETRÍA*¹⁸ registró que la mayor aceptación de la legalización se concentraba en la ciudad de México y en 31% de hombres jóvenes, mientras que en 2018 la misma firma reportó que 40,0% estuvo a favor del uso de marihuana con propósitos recreativos y que 37,0% conocía a alguien que la usaba con este fin¹⁹. En 2019, la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa²⁰ reportó la aceptación en 45% de la población sobre su uso médico y recreativo, mientras que Consulta Mitofsky informó que 58% de sus encuestados estuvieron de acuerdo con la legalización del uso de la marihuana con fines recreativos²¹.

1 *Por usos y costumbres, en México al cannabis se le conoce como marihuana, término que será utilizado en este artículo.

El proceso de discusión en torno a la legalización ha fortalecido los mitos sobre la marihuana al grado que para muchos pasó de ser una droga blanda –con menor poder adictivo que otras- a una droga inocua. Ahora se destacan atributos positivos como el que se trata de una sustancia natural y medicinal, que no produce adicción ni síndrome de abstinencia, o que no tiene efectos adversos importantes, como el hecho de morir por una sobredosis²².

Derivado de lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue comprender la manera en que el proceso de legalización de la marihuana ha afectado a los estudiantes universitarios en la percepción de su uso con fines médicos y lúdicos.

Método

En 2017 la Universidad Veracruzana (Veracruz, México) llevó a cabo el Segundo Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas en Estudiantes, estudio de carácter transversal, no probabilístico y correlacional, a través de un sondeo en línea en el que participaron, de manera voluntaria y anónima, 19.815 estudiantes de licenciatura (32,3% del total) inscritos en todas las seis áreas y cinco regiones académicas, durante el período febrero-julio 2017.

Se utilizó el Cuestionario sobre Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios CODEU-2)²³, mismo que fue sometido a la evaluación de validez de contenido y de constructo por un panel de expertos atendiendo a los criterios de Skjong y Wentworth^{24,25}. Adicionalmente, se aplicó una prueba piloto a una población con características similares a la que participó en el proyecto y se determinó la confiabilidad estadística (Alpha de Cronbach ,73); la validez específica de la sección dedicada a la percepción sobre consumo y legalización de la marihuana, obtuvo porcentajes de varianza superiores al 37,0%, lo que indica que los constructos establecidos tienen validez.

Para efectos de este estudio, se consideraron únicamente a 17.986 estudiantes (90,8% de los participantes) que declararon no haber consumido marihuana en el último año, debido a que estuvieron expuestos al proceso de debate sobre la legalización sin consumir.

Asimismo, únicamente se utilizó una sección del CODEU-2 que consta de 11 reactivos y que explora las siguientes variables: *percepción sobre el consumo de terceros* (3 reactivos); *posicionamiento ante las medidas de políticas públicas* (5 reactivos); *intención de consumo* (2 reactivos) y *opinión sobre el incremento del consumo en caso de legalizarse* (1 reactivo). En cuanto a los datos sociodemográficos se consideraron edad y sexo, este último debido a que la mayor parte de los trabajos revisados concluyen que hay un mayor consumo en hombre que en mujeres y una mayor percepción de riesgo del consumo en mujeres²⁶, por lo que este estudio abordó las diferencias por sexo de ambos aspectos.

Una vez concluida la etapa de recolección de datos, se procedió a la integración, validación y codificación de una base de datos general y de bases temáticas como la que se ana-

lizó para este artículo, misma que fue trabajada con el software IBM SPSS, versión 24.

Se realizó un análisis bivariado utilizando la prueba estadística no paramétrica Chi-cuadrada, considerando $p < ,05$ como nivel de significancia. El modelo de regresión logística multinomial se utilizó para estimar las variaciones en la intención de usar marihuana bajo el supuesto de que se autorice su venta, en todas las categorías de las variables que midieron la percepción sobre la legalización del consumo de marihuana. La variable dependiente fue *intención de consumo* con tres categorías: sin intención de consumo, con intención de consumo e indecisión. Posteriormente se estimaron los Odds Ratio (OR) y sus intervalos de confianza del 95% (IC del 95%) para todas las variables independientes por categoría de la variable dependiente, con excepción de la no intención de consumo de marihuana, que se consideró como categoría de referencia. Se usó un nivel de significación estadística del 5% ($\alpha = 0,05$) para identificar las variables significativamente asociadas con la intención del consumo de marihuana.

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Científica del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (registro CONBIOETICA30CEI00920150409) con el folio 03/201. Al inicio del cuestionario se incluyó la siguiente leyenda: "...tu participación es voluntaria, anónima, gratuita y no implica ningún riesgo para ti. La información que proporciones será analizada con métodos estadísticos y únicamente con fines académicos, respetando el anonimato de tus respuestas; por eso no se te está solicitando tu número de matrícula ni tu nombre. Por lo anterior, te invitamos a contestar con el mayor cuidado y sinceridad posible" y se asumió que responderlo era una aceptación tácita, equivalente al consentimiento informado.

Resultados

De los 17.986 estudiantes de licenciatura que reportaron no haber consumido marihuana en el último año, 37,0% fueron hombres, con una edad promedio de 21,2 años (DS 3,39) y 63,0% mujeres, con una edad promedio de 20,9 (DS 3,05).

En relación a la *intención de consumo*, la Tabla 1 muestra que 28,8% de los estudiantes tiene una posición incierta, es decir que no sabían o que dependía de las circunstancias; 25,0% a ha pensado probar esta sustancia y 2,3% estaría dispuesto a consumirla en caso de que se autorice su uso; en todos los indicadores el porcentaje de hombres fue significativamente mayor que el de mujeres.

Tabla 1. Percepción de los estudiantes sobre la intención de consumo de marihuana en la Universidad Veracruzana, 2017

Variable	Hombres (n=6.648)		Mujer (n=11.338)		Total (N=17.986)	
	f	%	F	%	F	%
Estudiantes que han pensado en probarla*						
Si	1.925	29,0	2.626	23,2	4.551	25,3
No	4.723	71,0	8.712	76,8	13.435	74,7
Estudiantes que estarían dispuestos a consumirla, si se autorizara su venta...						
Si	223	3,4	189	1,7	412	2,3
Tal vez/no sabe	2.133	32,1	3.049	26,9	5.182	28,8
No	4.292	64,6	8.100	71,4	12.392	68,9

Fuente: Elaboración propia con base en el Segundo Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas realizado en estudiantes de la Universidad Veracruzana en 2016. * $X^2=74,461$, $p=,001$; ... $X^2=128,243$, $p=,001$.

En lo concerniente a la *percepción sobre consumo de marihuana en terceros*, la Tabla 2 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, mostrando ellas una mayor desaprobación del consumo, tanto con fines medicinales como recreativos. Asimismo, se indica que 50,8% y 29,1% aprobarían el consumo médico y lúdico respectivamente, dependiendo de las circunstancias; 28,6% aprueba el consumo en terceros con fines medicinales y sólo 9,8% cuando se trata del uso recreativo.

Tabla 2. Percepción de los estudiantes de la Universidad Veracruzana acerca del consumo de marihuana de terceros, 2017

Variable	Hombre (n=6.648)		Mujer (11.338)		Total (17.786)	
	f	%	f	%	F	%
Lo que piensan sobre el consumo de terceros con fines medicinales*						
Lo desapruueba	585	8,8	1.129	10,0	1.714	9,5
No le importa	1.072	16,1	922	8,1	1.994	11,1
Depende de las circunstancias	2.875	43,3	6.267	55,3	9.142	50,8
Lo aprueba	2.116	31,8	3.020	26,6	5.136	28,6
Lo que piensan del consumo con fines recreativos de terceros ...						
Lo desapruueba	1.979	29,8	4.903	43,2	6.882	38,3
No le importa	1.923	28,9	2.187	19,3	4.110	22,8
Depende de las circunstancias	1.848	27,8	3.378	29,8	5.226	29,1
Lo aprueba	898	13,5	870	7,7	1.768	9,8

Fuente: Elaboración propia con base en el Segundo Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas realizado en estudiantes de la Universidad Veracruzana en 2016. * $X^2=406,275$, $p=,001$; ... $X^2=520,079$, $p=,001$.

En la Tabla 3, se aborda la *posición de los universitarios frente a posibles medidas de política pública en torno al uso de la marihuana*. Los resultados muestran una aceptación mayor en los hombres que en las mujeres en todos los criterios analizados. El primero se refiere al incremento de la dosis para uso personal (35,4% hombres y 21,8% mujeres); el segundo, resalta la preferencia de los estudiantes para que la regulación de la venta esté a cargo del Estado, cuando sea para uso medicinal (66,0% hombres y 64,1% mujeres) y para uso recreativo (53,9% hombres y 46,3% mujeres).

Tabla 3. Posicionamiento de los estudiantes de la Universidad Veracruzana sobre posibles medidas de política pública, 2017

Variable	Hombre (n=6.648)		Mujer (n=11.338)		Total (N=17.986)	
	f	%	F	%	F	%
Incremento de gramos en la posesión de marihuana para uso personal *						
De acuerdo	2.355	35,4	2.477	21,8	4.832	26,9
En desacuerdo	4.293	64,6	8.861	78,2	13.154	73,1
Que el gobierno sea el responsable de la venta controlada de marihuana para uso medicinal...						
De acuerdo	4.391	66,0	7.262	64,1	11.653	64,8
En desacuerdo	2.257	34,0	4.076	35,9	6.333	35,2
Que el gobierno sea el responsable de la venta controlada de marihuana para uso recreativo*						
De acuerdo	3.583	53,9	5.245	46,2	8.828	49,1
En desacuerdo	3.065	46,1	6.093	53,8	9.158	50,9
Autorización de la venta comercial de marihuana para uso medicinal[§]						
De acuerdo	4.620	69,5	7.621	67,2	12.241	68,1
En desacuerdo	2.028	30,5	3.717	32,8	5.745	31,9
Autorización de la venta comercial de marihuana para uso recreativo**						
De acuerdo	3.041	45,7	3.766	33,2	6.807	37,9
En desacuerdo	3.607	54,3	7.572	66,8	11.179	62,1

Fuente: Elaboración propia con base en el Segundo Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas realizado en estudiantes de la Universidad Veracruzana en 2016. * $X^2=446,579$, $p=,001$; ... $X^2=53,990$, $p=,001$; + $X^2=138,315$, $p=,001$; § $X^2=103,954$, $p=,001$; ** $X^2=344,396$, $p=,001$.

Otros resultados que no se reportan en tabla, se refieren al análisis bivariado de la *percepción de los estudiantes sobre el posible incremento del consumo* en caso de autorizarse la venta de marihuana, en donde 64,3% de las mujeres y 58,9% de los hombres consideraron que aumentaría, lo que resultó estadísticamente significativo ($X^2=76.631$, $p < .001$).

Respecto al *cambio de opinión sobre el consumo en caso de legalizarse*, se encontró que de los 6.882 estudiantes que reprobaron el consumo recreativo de marihuana en terceros, 549 (8,0%) lo aceptaría, lo que resultó significativamente mayor en hombres (9,9%) que en mujeres (7,2%) ($X^2=13.319$, $p=,001$).

El ajuste global del modelo mediante el R^2 de Nagelkerke muestra la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, la cual fue de 42,40%; y la razón de verosimilitud fue de 6,332 y su respectivo contraste del valor de chi-cuadrado del modelo empírico, a la que se aproxima la razón de verosimilitud, fue de 6,928 con 44 grados de libertad ($p < .001$).

Los resultados del análisis de regresión multinomial indican que los factores que influyeron de manera estadísticamente significativa en la *intención de consumir marihuana* si fuera autorizada su venta fueron dos: el primero se refiere a las categorías *totalmente de acuerdo* y *de acuerdo* con la posesión de marihuana para uso personal mayor a 5 gramos y

las mismas respecto de la autorización de la venta comercial de marihuana para uso recreativo. Otros factores significativos incluyen las categorías: *de acuerdo con las circunstancias* aprobaría el uso de la marihuana con fines medicinales; *desaprobar, indiferencia y de acuerdo con las circunstancias* consumiría marihuana con fines recreativos, así como *no haber pensado en probarla* (Tabla 4).

Con relación a los factores estadísticamente significativos que influyen en la indecisión de consumir marihuana si se autorizará su venta, también destacan las categorías *estar*

totalmente de acuerdo y de acuerdo pero se incorpora la categoría *en desacuerdo* sobre la posesión de marihuana en México para uso personal mayor a 5 gramos; *estar totalmente de acuerdo y de acuerdo* en la autorización de la venta comercial de marihuana tanto para usos medicinales como recreativos, aunque para esta última también el estar *en desacuerdo*. Otros factores significativos para la indecisión de consumir marihuana incluyeron las categorías *desaprobar, indiferencia, de acuerdo con las circunstancias* tanto para el uso de la marihuana con fines medicinales como recreativos y *el no haber pensado en probarla* (Tabla 4).

Tabla 4. Predictores de la intención del consumo de marihuana bajo el supuesto de la autorización de su venta								
Variables	Intención de consumir marihuana si se autorizara su venta				Indecisión de consumir marihuana si se autorizara su venta			
	OR	IC95%		Sig.	OR	IC95%		Sig.
		Inferior	Superior			Inferior	Superior	
Uso de marihuana con fines medicinales								
Desaprobación	1,249	0,702	2,222	,449	0,525	0,425	0,650	< ,001
Indiferencia	0,860	0,524	1,413	,552	0,704	0,601	0,826	< ,001
De acuerdo con las circunstancias	0,348	0,242	0,501	< ,001	0,831	0,752	0,918	< ,001
Aprobación	1				1			
Uso de marihuana con fines recreativos								
Desaprobación	0,187	0,110	0,316	< ,001	0,355	0,300	0,421	< ,001
Indiferencia	0,246	0,159	0,382	< ,001	0,575	0,488	0,677	< ,001
De acuerdo con las circunstancias	0,413	0,299	0,570	< ,001	0,713	0,614	0,828	< ,001
Aprobación	1				1			
Pretensión de consumo								
No	0,045	0,034	0,060	< ,001	0,155	0,142	0,168	< ,001
Si	1				1			
Incremento de la dosis personal								
Totalmente de acuerdo	5,846	3,460	9,878	< ,001	2,251	1,841	2,754	< ,001
De acuerdo	2,952	1,797	4,849	< ,001	2,701	2,349	3,104	< ,001
En desacuerdo	0,898	0,534	1,511	,685	1,810	1,603	2,044	< ,001
Totalmente en desacuerdo	1				1			
Venta a cargo del gobierno para uso medicinal								
Totalmente de acuerdo	1,122	0,535	2,353	,761	,953	0,767	1,184	0,662
De acuerdo	1,576	0,765	3,244	,217	1,036	0,851	1,261	0,725
En desacuerdo	1,150	0,531	2,492	,722	,950	0,768	1,177	0,640
Totalmente en desacuerdo	1				1			
Venta a cargo del gobierno para uso recreativo								
Totalmente de acuerdo	0,666	0,326	1,363	,266	0,941	0,759	1,166	,578
De acuerdo	0,800	0,399	1,607	,531	0,933	0,771	1,129	,475
En desacuerdo	0,935	0,458	1,910	,854	0,932	0,769	1,130	,474
Totalmente en desacuerdo	1				1			
Venta comercial para uso medicinal								
Totalmente de acuerdo	0,809	0,341	1,916	,341	1,680	1,319	2,139	< ,001
De acuerdo	0,648	0,278	1,512	,278	1,353	1,085	1,688	,007
En desacuerdo	0,852	0,328	2,213	,328	1,094	0,862	1,387	,460
Totalmente en desacuerdo	1				1			
Venta comercial para uso recreativo								
Totalmente de acuerdo	5,178	2,299	11,663	< ,001	1,888	1,496	2,383	< ,001
De acuerdo	2,456	1,128	5,349	,024	2,037	1,694	2,451	< ,001
En desacuerdo	0,834	0,369	1,887	,664	1,467	1,236	1,741	< ,001
Totalmente en desacuerdo	1				1			

Notas: En negrita se encuentran los resultados estadísticamente significativos.

IC: OR: Odds Ratio; Intervalos de confianza; Sig.: Significancia Estadística.

El incremento del consumo de marihuana en el último año en los estudiantes veracruzanos, pasó de 8,3% a 12,8% en hombres y de 4,0% a 7,0% en mujeres, correspondiendo las primeras cifras a 2012 y las segundas a 2017 (¿los porcentajes corresponden al incremento o al consumo en sí?. Esto coincide con lo señalado por otros autores¹³ en población escolar no universitaria y universitaria⁸⁻¹⁰, quienes refuerzan las premisas sostenidas en este trabajo en cuanto a que el proceso de legalización ha permeado en toda la sociedad generando una disminución de la percepción de riesgo. Efectivamente, estos incrementos en el consumo se registran en un período en el que la población mexicana ha estado sometida a una intensa campaña en medios de comunicación y en redes sociales, que destaca las bondades de la marihuana haciéndola aparecer como una sustancia inocua, lo que se ve reflejado en una disminución de la percepción de riesgo.

A partir de aquí la discusión se centra en cómo esta misma situación afecta a los estudiantes no consumidores. Los principales hallazgos de este estudio fueron cuatro: el primero se relaciona con la intención de consumo; el segundo con la percepción de los estudiantes que no consumen respecto del consumo de marihuana con fines médicos y lúdicos; el tercero con el posicionamiento ante las medidas de política pública relacionadas con el uso de marihuana; y el cuarto con la opinión sobre el incremento del consumo en caso de legalizarse su uso.

El primer hallazgo se refiere a la intención de consumo en caso de que se autorice la venta con fines lúdicos, en este estudio se encontró que la mayoría de los estudiantes veracruzanos no cambiaría su postura (68,9%), resultado que coincide con el estudio realizado en universitarios que consumen y no consumen de los estados de Washington y Wisconsin¹⁵. En cambio, se encontró diferencias respecto de otro estudio realizado en adolescentes de Viña del Mar, Chile²⁷, con el objetivo de conocer el efecto que tendría la legalización en la intención de uso de marihuana, ya que 25% de los estudiantes que no consumen dijeron que la probarían, mientras que sólo 2,3% de los estudiantes de (¿no?) la probarían y 28,8% están indecisos.

En relación al segundo hallazgo, sobre la percepción de los estudiantes que no consumen respecto del consumo con fines médicos y lúdicos, se encontró que 28,6% de los estudiantes veracruzanos aprueba el consumo con fines médicos y que el rechazo crece cuando es con fines recreativos ya que sólo 9,8% lo aprueba, lo que confirma que existe reticencia sobre el uso lúdico frente a una mayor aceptación del uso médico.

Aunque no se encontraron otros trabajos de investigaciones que aborden esta misma perspectiva, parece adecuado establecer que el rechazo y aceptación del consumo en terceros no tiene un comportamiento similar en otros países y que la estigmatización que hasta hace poco se imponía sobre los consumidores de marihuana está desapareciendo, como concluye un estudio realizado con universitarios chilenos,

que registró que existe una mayor tolerancia y amistad entre no consumidores y pares que usan drogas y que hay una actitud de respeto frente a la decisión de consumir²⁸.

En el mismo sentido, una investigación cualitativa realizada por el Observatorio Argentino de Drogas²⁹ con jóvenes escolarizados de 13 a 18 años de la zona metropolitana de Buenos Aires, encontró que la mayoría de los participantes toleraba el consumo de sus amigos y compartían momentos con ellos sin sentirse excluidos por el hecho de fumar o no marihuana, decisión que es reconocida como unipersonal. Los entrevistados admitieron ser testigos cotidianos del consumo de marihuana, aun cuando ninguno de ellos lo hacía, opinaron que el consumo se asocia a la cultura juvenil y admitieron que hay una naturalización y tolerancia social hacia el consumo.

El incremento del consumo de marihuana observado entre el primer y el segundo diagnóstico realizado en la Universidad Veracruzana, se ve reflejado en la opinión sobre el consumo con fines médicos y recreativos, durante el propio proceso de legalización ya que como se expuso en uno de los foros de Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana organizado por la Secretaría de Salud³⁰, consumir marihuana sólo puede ser dañino para terceros en dos situaciones: cuando los consumidores habituales introducen a otros en el consumo, sobre todo si se trata de menores de edad, o cuando el consumo de drogas se vincula con acciones delictivas; queda claro que en ambos casos lo que se sanciona no es en sí el consumo o la posesión sino los daños y acciones colaterales.

Ante el fracaso mundial de las políticas que prohíben el consumo de drogas y más aún de la llamada guerra contra las drogas adoptada en países como México, en el mundo se abrió un amplio debate que aún no concluye y que tiene dimensiones geográficas, políticas, sanitarias, jurídicas, económicas y sociales sobre qué hacer ante esta problemática, en el que la legalización de la marihuana ocupa el primer lugar. En este escenario, el tercer hallazgo de este trabajo adquiere relevancia porque se refiere al posicionamiento de los universitarios respecto de cuáles serían las políticas públicas más adecuadas para el control del uso de la marihuana, resultando que la mayoría coincide en que el Estado debería ser el responsable de la venta controlada de marihuana con fines médicos y lúdicos.

Aunque no se detectaron estudios similares que evalúen la posición de universitarios, sobre este aspecto, sabemos que instituciones como la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito^{31,32} y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA)³³ están evaluando las estrategias asumidas por los países y los estados que ya aprobaron el consumo de marihuana con fines lúdicos. Ambos organismos han llamado la atención sobre aquellos casos que no han regulado los términos y condiciones -tal es el caso de México que aprobó el consumo por vía judicial para todo aquel que lo solicite, pero no ha legislado sobre el tema- con lo que se corre el riesgo de continuar registrando los mismos problemas de salud, seguridad y gobernabilidad que antes de hacerlo.

El cuarto hallazgo se refiere a la percepción de los estudiantes respecto del incremento de consumo de marihuana en el caso de legalizarse la venta, encontrando que 64,3% de las mujeres suponen que habrá un aumento en el consumo mientras que en los hombres el porcentaje fue significativamente menor (58,9%). Estos resultados coinciden con el análisis que realizan Donohue, Ewing y Peloquin³⁴ (2011) desde la perspectiva de la teoría económica, quienes establecen que la despenalización o legalización llevará a un aumento en el uso de marihuana por la disminución en sus costos.

Si bien, los resultados encontrados en este estudio son reflejo de la percepción de los estudiantes no consumidores de marihuana en el último año, se encontró que más de la mitad de ellos piensan que aumentaría el consumo tras la legalización, situación que refuerza los datos encontrados en el estudio realizado en jóvenes de Andalucía²⁶, que identificó que el grupo que presentó una *percepción laxa* tiene un mayor riesgo de consumir marihuana (OR=14.31) en comparación con el grupo de *percepción estricta*, mostrando que efectivamente, la percepción cambia en función de la experiencia de consumo de las personas, pero que en definitiva la percepción global es hacia el incremento en el consumo de esta droga.

Otros trabajos realizados en Estados Unidos^{14,35} muestran que la percepción sobre el riesgo de consumo va disminuyendo, independientemente de que las propuestas de legalización sean para uso recreativo o medicinal, ya que hallaron un aumento en el consumo ilícito de marihuana con fines lúdicos; en los trastornos por consumo de cannabis; en la prevalencia de consumo de marihuana en el último mes y en la percepción de disponibilidad, incluso en aquellos estados que aprobaron leyes para uso medicinal en comparación con estados en que no las han aprobado.

Una de las limitaciones de este trabajo es que se derivó de un sondeo que no abarcó al total de estudiantes ni seleccionó aleatoriamente a los que participaron; sin embargo, los análisis realizados son válidos y necesarios ya que muestran tendencias en el comportamiento del consumo de drogas y en la percepción ante el escenario de una posible legalización.

Conclusión

A pesar de que la mayor parte de la población universitaria que participó en este estudio, muestra una escasa intención de consumo en un escenario de legalización, es importante diseñar políticas institucionales y programas preventivos que eviten que los jóvenes cedan a la oferta de estos productos.

El Estado mexicano y su sistema de salud deberían prepararse para brindar atención a la problemática derivada del consumo de marihuana ya que como demuestra este estudio, la percepción de los jóvenes es que en el caso de que se apruebe una ley y se generalice el consumo lúdico, este se incrementará con los subsecuentes daños a la salud de la población.

La ausencia de políticas que establezcan quién estará a cargo de los mecanismos de control es resultado de la forma atípica en que se legalizó el uso lúdico en nuestro país a diferencia de los mecanismos legislativos seguidos en otros países, impacta en la percepción de los jóvenes y se refleja en este estudio.

Consideramos en que los resultados de este estudio proporcionen una línea base de investigación, antes de que se aprueben leyes o reglamentos sobre el uso recreativo de la marihuana y de que se tomen decisiones en relación a la generación de políticas públicas en esta materia.

Referencias Bibliográficas

1. Naciones Unidas: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe Mundial De Drogas 2020 [online]. Available from: <https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory---global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html>
2. Noticias ONU. Los riesgos de la legalización del cannabis, a debate en el último informe mundial de estupefacientes. [Internet]. 2019 [cited 2 July 2020]; Available from: <https://news.un.org/es/story/2019/03/1452191?fbclid=IwAR01zEppHL8BsoIRCsCrk1hLMeTClinAaXjTwsq-Y9wsnXvNwon6qY5OBk>
3. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de salud Pública; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro Velázquez, J.A., Resendiz-Escobar, E., Mujica-Salazar, A., Bretón-Cirrett, M., Cañas Martínez, V., Soto Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora, M.E., Gutiérrez-Reyes, J., & Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017 Available from: https://drive.google.com/file/d/1zIPBiYB3625GBGIW5BX0TT_YQN73e-WhR/view
4. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro Velázquez JA, Medina Mora ME, Fleiz Bautista C, Téllez Rojo M, Mendoza Alvarado LR, Romero Martínez M, Gutiérrez Reyes JP, Castro Tinoco M, Hernández Ávila M, Tena Tamayo C, Alvear Sevilla C y Guisa Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Available from: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf
5. Concepción D. Probados riesgos de la legalización del consumo de marihuana. Diario Concepción [Internet]. 2018 [cited 20 March 2019]; Available from: <https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2018/12/11/probados-riesgos-de-la-legalizacion-del-consumo-de-marihuana.html>
6. Bugarin I. Holanda, a 34 años de tolerancia con las drogas. BBC News [Internet]. 2010 [cited 20 March 2019]; Available from: https://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/07/100701_holanda_aniversario_marihuana_jrg
7. Beverido-Sustaeta P. Consumo de marihuana y sus efectos en la salud mental y las habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje. Revista Médica de la Universidad Veracruzana [Internet]. 2010 [cited 20 May 2019];2:49-53. Available from: <https://www.mediagraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2010/muv102g.pdf>
8. Naciones Unidas: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Bolivia, Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia,

Secretaría Técnica de Drogas de Ecuador, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú. III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria. 2016 Available from: https://www.unodc.org/documents/peruandecuator//Informes/Otros/Informe_Universitario_Regional.pdf

9. Gogeaescoechea Trejo M, Ortiz-León M, Díaz-Ordoñez M, Salas-García B. Análisis comparativo del consumo de drogas en estudiantes universitarios en 2012 y 2017. Percepción, riesgo y consumo de drogas en universitarios. Universidad Veracruzana. Forthcoming 2020.
10. Rodríguez-Kuri SE, Díaz-Negrete DB, Gracia-Gutiérrez de Velasco SE, Guerrero-Huesca JA, Gómez-Maqueo EL. Capacidad predictiva de la Teoría de la Conducta Planificada en la intención y uso de drogas ilícitas entre estudiantes mexicanos. *Salud mental*. 2007 Feb;30(1):68-81. [cited april 2019];. Available from: http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/1150
11. Ellickson P, Tucker JS, Klein DJ, Saner H. Antecedents and outcomes of marijuana use initiation during adolescence. *Preventive Medicine*. 2004;39(5):976-984. doi:10.1016/j.ypmed.2004.04.013
12. Trujillo HM, Martínez-González JM, Vargas C. Relaciones asociativas entre las creencias acerca del uso social de las drogas y el consumo en estudiantes jóvenes. *Universitas Psychologica*. 2013;12(3). doi:10.11144/Javeriana.UPS12-3.race
13. Villatoro-Velázquez J, Bustos-Gamiño M, Fregoso-Ito D, Fleiz-Bautista C, Gutiérrez-López M, Amador-Buenabad N, Medina-Mora-Icaza M. Contextual factors associated with marijuana use in school population. *Salud Mental [serial on the Internet]*. 2017 June 29; [Cited 2019 april]; 40(3):93-102 DOI:<https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2017.012>
14. Hasin DS, Sarvet AL, Cerdá M, Keyes KM, Stohl M, Galea S, Wall MM. US adult illicit cannabis use, cannabis use disorder, and medical marijuana laws: 1991-1992 to 2012-2013. *JAMA psychiatry*. 2017 Jun 1;74(6):579-88. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.0724.
15. Moreno MA, Whitehill JM, Quach V, Midamba N, Manskopf I. Marijuana experiences, voting behaviors, and early perspectives regarding marijuana legalization among college students from 2 states. *Journal of American college health*. 2016 Jan 2;64(1):9-18. <https://doi.org/10.1080/07448481.2015.1062769>
16. Canales M, Estrella A, Cottet P, Hernández M. Estudio: Percepción social de la marihuana en jóvenes y adolescentes. Informe final [Internet]. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; 2014. Available from: <http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/media/estudios/otrosSENDA/Percep%20Marih%20en%20Jov%20y%20Adolesc%202014.pdf>
17. Villatoro Velázquez JA, Medina-Mora Icaza ME, del Campo Sánchez RM, Fregoso Ito DA, Bustos Gamiño MN, Resendiz Escobar E, Mujica Salazar R, Bretón Cirett M, Soto Hernández IS, Cañas Martínez V. El consumo de drogas en estudiantes de México: tendencias y magnitud del problema. *Salud mental*. 2016 Ago;39(4):193-203. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252016000400193&lng=es.
18. PARAMETRÍA. Empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados, herramienta fundamental para conocer la imagen de las instituciones o personas, la satisfacción de clientes con los productos o servicios que ofrece una institución, y las demandas de una población específica. [citado en junio 2019] Consultado en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4572
19. PARAMETRÍA. Empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados, herramienta fundamental para conocer la imagen de las instituciones o personas, la satisfacción de clientes con los productos o servicios que ofrece una institución, y las demandas de una población específica. [citado en junio 2019] Consultado en: <http://www.parametria.com.mx/estudios/crece-el-apoyo-al-uso-recreativo-de-la-marihuana/>
20. Palazuelos Covarrubias I. Legalización de la Marihuana. 2019. Available from: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4795/SA_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21. Soto Espinosa A. Esto opina la población mexicana sobre la legalización de la marihuana. Cuestione [Internet]. 2019 [cited 20 december 2019]. Available from: <https://cuestione.com/detalle/mexico/-esto-opina-la-poblacion-mexicana-sobre-la-legalizacion-de-la-marihuana>
22. Guerrero A. Verdades y mitos del consumo de marihuana. *Cienciamx Noticias [Internet]*. 2017 [cited 20 April 2019]. Available from: <http://www.cienciamx.com/index.php/reportajes-especiales/19059-un-churrito-de-mota-sus-efectos-adversos-directos-al-cerebro>
23. Arellanez JL, Beverido P, De San Jorge-Cárdenas X, Ortiz-León C, Salas-García B. CODEU-2. Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios. México. 2016.
24. Skjong R, Wentworth BH. Expert judgment and risk perception. In the eleventh international offshore and polar engineering conference 2001 Jan 1. International Society of Offshore and Polar Engineers. Available from: <http://research.dnv.com/skj/Papers/SkjWen.pdf>
25. Escobar-Pérez J, Cuervo-Martínez Á. Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en medición*. 2008 Apr;6(1):27-36. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Jazmine_EscobarPerez/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_expertos_Una_aproximacion_a_su_utilizacion/links/59a8daecaca27202ed5f593a/Validez-de-contenido-y-juicio-de-expertos-Una-proximacion-a-su-utilizacion.pdf
26. Herruzo C, Pino MJ, Lucena V, Herruzo J. Perceptual Styles and Cannabis Consumption Prediction in Young People. *International Journal of Environmental Research and Public Health [Internet]*. MDPI AG; 2019 Dec 31;17(1):288. Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17010288>
27. Morgado M G, Khenti A. Perception of damage and benefits associated to the use of marijuana in adolescents, Viña del Mar, Chile. *Texto contexto - enferm.* [Internet]. 2019 [cited 2020 May 20]; 28(spe):e135. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072019000600313&lng=en. Epub Aug 15, 2019. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-cad-13-5>.
28. Cazenave A, Cunningham J, Brands B, Strike C, Wright MGM. Norma percibida de consumo de marihuana en los pares de estudiantes universitarios. *Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]*. 2009 [cited 2020 May 18]; 17(spe): 844-850. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692009000700014&lng=en. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692009000700014>.
29. Observatorio Argentino de Drogas. SEDRONAR. Imaginarios y discursos sociales en torno a las razones de consumo/no consumo de marihuana en jóvenes escolarizados no consumidores residentes en AMBA. [Internet]. 2016 Available from: <http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/imaginariosZcorreccionZ28Zdiciembre.pdf>
30. Secretaría De Gobernación, Secretaría De Salud. Relatoría del debate nacional sobre el uso de la marihuana. 2016 Available from: http://framework-gb.cdn.gob.mx/data/420/relatoria_debate_nal_uso_marihuana_preliminar.pdf

31. Hallam C, Werb D, Lai G, Nougier M, Melis M, Curtis M. Guía sobre política de drogas. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. 2012. Available from: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/docs/Guia_politicas_drogas_SPA.pdf
32. Insulza J. El Problema de las drogas en las Américas: Estudios. Organization, O. dl EAOAS: OEA. 2013. Available from: http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/alternativasLegales_ESP.pdf
33. Romani-Gerner M. Modelos de Regulación de Cannabis en las Américas. Organization, O. dl EAOAS: OEA. 2017. Available from: http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/reference/ROMANI_Modelos%20de%20Regulacion%20de%20Cannabis-SPA.PDF
34. Donohue III JJ, Ewing B, Peloquin D. Rethinking America's illegal drug policy. NBER Working Papers 16776, National Bureau of Economic Research, Inc. 2011 Available from: <https://www.nber.org/papers/w16776.pdf>
35. Martins SS, Mauro CM, Santaella-Tenorio J, Kim JH, Cerda M, Keyes KM, Hasin DS, Galea S, Wall M. State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived availability of marijuana among the general US population. Drug and alcohol dependence. 2016 Dec 1;169:26-32. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.10.004

www.revhipertension.com
www.revdiabetes.com
www.revsindrome.com
www.revistaavft.com

Indices y Bases de Datos:
OPEN JOURNAL SYSTEMS
 REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
 SCOPUS de Excerpta Medica
GOOGLE SCHOLAR
Scielo
 BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)
 LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
 Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)
 LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)
 LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
 PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)
 REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
 SABER - UCV
 EBSCO Publishing
 PROQUEST